

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिन्द सरकार की स्थापना

डॉ. रवीन्द्र शामराव लोणारे

विभाग प्रमुख, इतिहास विभाग, अण्णासाहेब गुंडेवार महाविद्यालय,

काटोल रोड, नागपुर-13

Corresponding author- डॉ. रवीन्द्र शामराव लोणारे

Email- ravindralonare1980@gmail.com

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में नेताजी सुभाषचंद्र बोस का योगदान बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर स्वाधीनता के लिए विभिन्न आंदोलनों में अपना योगदान दिया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस भारत के बाहर जर्मनी में एक आज़ाद हिंद संघ की स्थापना कर चुके थे, इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पर युद्धबंदियों को एकत्रित करके आज़ाद हिन्द फौज का निर्माण भी कर लिया था। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जर्मनी छोड़कर दक्षिण-पूर्व एशिया और जापान आ गये थे। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ बसे भारतीयों के माध्यम से एक आज़ाद हिन्द सरकार का गठन किया इसके साथ ही जापान द्वारा बंदी बनाये गये भारतीय सैनिकों के माध्यम से आज़ाद हिन्द फौज का पुर्ननिर्माण भी किया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिन्द सरकार भारत के बाहर स्थापित अस्थायी सरकार थी जो भारत स्वतंत्र होने तक कार्यरत रहनेवाली थी। इस सरकार के माध्यम से भारतीयों को अपनी सरकार प्राप्त हुई थी।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन दक्षिण-पूर्व एशिया में द्वितीय महायुद्ध के समय छेड़ा गया भारत के बाहर का सबसे बड़ा आन्दोलन था। पूर्व-एशिया में इस समय द्वितीय महायुद्ध अपने चरमसीमा पर था उस समय नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का जर्मनी से पूर्व एशिया में आगमन हुआ। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के दक्षिण-पूर्व एशिया में आने से पूर्व जापान के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन यहाँ के भारतीयों के साथ मिलकर चला रही थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व में भारतीय युद्धबन्दी सैनिकों को मिलाकर कैप्टन मोहन सिंग ने 'प्रथम आज़ाद हिन्द फौज' का निर्माण किया था। लेकिन जापानियों के साथ उनके संबंध अच्छे न रहने की वजह से तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष रासबिहारी बोस के साथ मनमुटाव होने पर 'प्रथम आज़ाद हिन्द फौज' को विखंडित करना पड़ा। बाद में रासबिहारी बोस ने इसे फिर से पुर्नसंगठित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पहले जितनी सफलता नहीं मिली। सिंगापुर में हुए सम्मेलन में फिर से एक-बार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को दक्षिण-पूर्व एशिया में लाने की माँग जापान को की गई इसके पूर्व टोकियो और बैंगकाक सम्मेलन में भी यह माँग की गई थी। पूर्व एशिया की बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जापानी सरकार ने अपने जर्मन मित्र से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को सुरक्षित पूर्व एशिया में भेजने के बारे में बात की। जर्मनी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद सुभाषचन्द्र बोस को पूर्व एशिया में लाने की तैयारी शुरू हो गई।

फरवरी, 1943 ई. में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जर्मनी से पूर्व एशिया की तरफ निकले। 6 मई, 1943 ई. को वह सुरक्षित सबान बेट पर पहुँचे। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के आगमन की सूचना गुप्त रखी गई थी। उन्हें जापानी नाम 'मत्सुदा' के नाम से पुकारा जाने लगा। यहाँ पर उनका स्वागत कर्नल यामामोटो ने किया, जो 'हिकारी किकान' के प्रमुख थे। 16 मई, 1943 ई. को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस सुबह टोकियो पहुँचे। जर्मनी से टोकियो आने के बाद नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का काफी समय जापान के प्रधानमंत्री तथा जापान सरकार के साथ मुलाकात करने में बीत गया। सभी लोगों से बात करने के बाद नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपने मस्तिष्क में आगे की योजना तैयार कर ली थी। इस योजना को पूर्ण कराने के लिए वह 27 जून, 1943 ई. को दक्षिण-पूर्व एशिया के तरफ निकले।

2 जुलाई, 1943 ई. को सुभाषचन्द्र बोस सिंगापुर पहुँचे। 4 जुलाई, 1943 ई. को सिंगापुर में पूर्व एशिया के भारतीयों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहाँ पर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपने भाषण में भारत की राजकीय स्थिति उसमें आए हुए बदलाव, यूरोप तथा एशिया में युद्ध की स्थिति इसमें धुरी राष्ट्रों के विजय पर विश्वास आदि, बातेँ उपस्थित जन-समुदाय को बताईं। इसके साथ ही उन्होंने 'आज़ाद हिन्द सरकार' की स्थापना की घोषणा की तथा उसके

कार्य के बारे में भी बताया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपना भाषण हिन्दुस्तानी में दिया था। उनके इस जोशपूर्ण भाषण से पूर्व एशिया के भारतीयों में उत्साह की नई लहर दौड़ गई। उनको भारत की स्वतंत्रता का सपना नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा था।

भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना:-

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना करने का निर्णय ले लिया था। 21 अक्टूबर, 1943 ई. को सिंगापुर में 'इंडियन इंडिपेंडेंस लीग' का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में तकरीबन 7,000 से 8,000 लोग उपस्थित थे। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपने भाषण में 'आज़ाद हिन्द सरकार' के रूप में भारत की अस्थायी सरकार स्थापन करने की घोषणा की। दोपहर के 4 बजे के सत्र में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 'हिकारी किकान' के प्रमुख कर्नल यामामोटो के साथ उपस्थित हुए। इस समय उन्होंने सर्वप्रथम आज़ाद हिन्द सरकार की स्थापना का महत्व बताते हुए कहा कि यह एक लड़ने वाला संगठन होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत की स्वाधीनता के लिए ब्रिटिश और उनके सहयोगियों के खिलाफ अंतिम युद्ध शुरू करना और संचालन करना होगा।

इसके साथ ही नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अस्थायी सरकार की रचना की घोषणा की तथा उसके सदस्य के नाम भी घोषित किए -

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस- हेड ऑफ द स्टेट, प्रधानमंत्री, युद्ध मंत्री तथा विदेश विभाग; कैप्टन लक्ष्मी- महिला संगठन; एस. ए. अय्यर- प्रकाशन और प्रचार; लेफ्टिनेंट कर्नल ए. सी. चटर्जी- वित्त; आज़ाद हिन्द सेना के प्रतिनिधि- लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद, लेफ्टिनेंट कर्नल एन. एन. भगत, लेफ्टिनेंट कर्नल जे. के. भोंसले, लेफ्टिनेंट कर्नल गुलजारा सिंग, लेफ्टिनेंट कर्नल एम. झेड. कियानी, लेफ्टिनेंट कर्नल ए. डी. लोकनाथन, लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहनवाज खान; ए. एम. सहाय- सचिव; रासबिहारी बोस- प्रमुख सलाहकार; अन्य सलाहकार- करीम गनी, देबनाथ दास, डी. एम. खान, ए. यलप्पा, जे. थवी, सरदार इशर सिंग तथा ए. एन. सरकार- विधि-सलाहकार आदि।

उसके बाद नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने राष्ट्रप्रमुख तथा प्रधानमंत्री के नाते शपथ ली। उनके बाद आज़ाद हिन्द सरकार के मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने भारत के अस्थायी आज़ाद हिन्द सरकार की विधिवत घोषणा की। उन्होंने अंग्रेजी में, ए. एम. सहाय ने हिन्दी में तथा श्री चिदंबरम ने तमिल में इसको पढ़ा। इस घोषणा पत्र में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के साथ उनके द्वारा घोषित मंत्रियों ने हस्ताक्षर किये।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिन्द सरकार को तत्काल 9 देशों ने अपनी मान्यता प्रदान की, जिनमें थे-

जापान, जर्मनी, बर्मा, फिलीपाईन्स, क्रोएशिया, चीन, इटली, थाइलैंड और मांचुकुओ आदि।

आज़ाद हिन्द सरकार द्वारा युद्ध की घोषणा:-

आज़ाद हिन्द सरकार के मंत्रियों की प्रथम बैठक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सरकारी निवासस्थान पर 22 अक्टूबर, 1943 ई. को हुई। इसमें स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा हुई। आज़ाद हिन्द सरकार के मंत्रियों की 23 अक्टूबर के मध्याह्निक दूसरी बैठक नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के निवासस्थान पर हुई इस समय सलाहकार भी उपस्थित थे। इसमें ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने का निर्णय लिया गया। 24 अक्टूबर, 1943 ई. को सिंगापुर म्युनिसिपल भवन के सामने के मैदान पर शाम 4:00 बजे 50,000 के जनसमूह को संबोधित करते नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने कहा, कल रात को ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध घोषित करने का निर्णय आज़ाद हिन्द सरकार ने लिया है।

आज़ाद हिन्द सरकार के उप-विभाग:-

आज़ाद हिंद सरकार में प्रमुख चार विभाग थे- वित्त विभाग, प्रकाशन और प्रचार विभाग, महिला विभाग, युद्ध विभाग। इन विभागों के अलावा आज़ाद हिन्द सरकार ने कुछ उप-विभाग भी बनाए थे, जो मंत्रियों के निर्देशों से कार्य करते थे। यह उप-विभाग थे-

राष्ट्रीय योजना-

इस उप-विभाग ने सभी के लिए हिन्दूस्तानी भाषा सुनिश्चित की थी। इसके साथ ही रोमन शब्दों का भी स्वीकार किया। सेना और सामान्य नागरिकों के लिए एक ही प्रकार का अभिवादन 'जय हिन्द' रखा गया था।

सजावट और पदक-

इस उप-विभाग ने सामान्य नागरिक तथा सैनिकों को दिए जानेवाले पदक निश्चित किए तथा यह कब दिए जाएंगे यह देखना भी इसका कार्य था।

सेना में दिए जानेवाले पदक में शामिल थे- शहीद-ए-भारत; शेर-ए-हिन्द; सरदार-ए-जंग; वीर-ए-हिन्द; तमगा-ए-बहादुरी; तमगा-ए-शत्रुनाश। इसके अलावा सेना-ए-बहादुरी नामक एक पदक, राष्ट्रप्रमुख आज़ाद हिन्द सरकार देते थे।

सेना की तरह सामान्य नागरिकों को भी उनके योगदान के लिए पदक दिए जाते थे, यह तीन पदक थे इनमें सबसे बड़ा पदक 'सेवक-ए-हिन्द' था।

वेतन, भत्ते और पेंशन-

इस उप-विभाग ने बर्मा तथा मलाया में दिए जानेवाले वेतन निश्चित करने का कार्य किया था। यह वेतन, भत्ते तथा पेंशन व्यक्ति तथा उसके परिवार को दिए जाते थे। बर्मा तथा मलाया दोनों जगह दिया जानेवाला वेतन अलग अलग था।

पुर्ननिर्माण उप-विभाग-

ए. सी. चटर्जी ने सुभाषचन्द्र बोस को नागरिक प्रशासन के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने इस प्रस्ताव पर चर्चा करके इसे मान्यता दी। इसके तहत एक पुर्ननिर्माण विभाग ए. एन. सरकार के नियंत्रण में बाकर रोड, सिंगापुर में स्थापित किया गया। इस विभाग में इंजिनियर, डॉक्टर, वकील, मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर आदि कार्य करते थे।

राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान-

नवम्बर, 1943 ई. में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के सामने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को लेकर प्रश्न उपस्थित हुआ। राष्ट्रध्वज के प्रश्न पर जल्द ही निर्णय लिया गया। राष्ट्रध्वज तिरंगा रहेगा यह निर्णय लिया गया।

राष्ट्रगान के प्रश्न पर सहमति बन नहीं रही थी। इसके लिए एक समिति गठित की गई। इस समिति ने एक युवा मुस्लिम हुसैन द्वारा लिखा गया -

'शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे, भारत भाग है जागा', को अपनी मंजूरी दे दी। इसे सभी ने स्वीकारा और यह जल्द ही प्रसिद्ध हो गया। यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गन मन.... से प्रेरित था। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने हुसैन को राष्ट्रगान के लिए दस हजार डॉलर का इनाम दिया।

रानी ऑफ़ ड्राँसी रेजिमेन्ट-

स्वतंत्रता आन्दोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए ऐसा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चाहते थे। इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने 12 जुलाई, 1943 ई. को महिला रेजिमेन्ट की स्थापना की घोषणा की थी। आज़ाद हिन्द सरकार के स्थापना के बाद 22 अक्टूबर, 1943 ई. को 'रानी ऑफ़ ड्राँसी रेजिमेन्ट' की स्थापना सिंगापुर में की गई। इस रेजिमेन्ट का नेतृत्व आज़ाद हिन्द सरकार में महिला विभाग की मंत्री कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन कर रही थीं।

आज़ाद हिन्द दल-

आज़ाद हिन्द दल का निर्माण नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा उठाया गया महत्त्वपूर्ण कदम था। ब्रिटिशों के कब्जे से स्वतंत्र किये गये प्रदेशों की शासनव्यवस्था देखने के लिए इस दल का निर्माण किया गया था। इसमें अधिकतर नागरिक ही भरती किए जाते थे। 'आज़ाद हिन्द दल' के सदस्यों को चुनने के बाद 4 मार्च, 1944 ई. को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने इस दल के उद्देश्य बताये। इस दल के नेता का पद लेफ्टिनेंट कर्नल एहसान कादिर को दिया गया। श्री. सहाय और के. आर. पलटा को उपनेता का पद दिया गया। इस दल का मुख्यालय उत्तरी बर्मा के मयामो शहर में रखा गया।

बालक सेना-

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने बच्चों में फौजी अनुशासन होना चाहिए इसलिए उन्होंने बच्चों के संगठन के रूप में 'बालक सेना' की स्थापना की। यह आज़ाद हिंद फौज का युवा संगठन था। यह एक प्रकार से स्कूल ही था, जहाँ, पर बच्चों को भारतीय इतिहास, भूगोल, भारत की महान विभूतियाँ, भारतीय संगीत, प्राकृतिक अध्ययन, मनोवैज्ञानिक अध्ययन आदि पढ़ाया जाता था। इसके साथ ही शारीरिक शिक्षण भी दिया जाता था। आज के बालक ही कल के राष्ट्र का निर्माण करेंगे, यह सोच इस संगठन की स्थापना के पीछे थी। सम्पूर्ण पूर्व एशिया में इस बालक सेना के इनचार्ज कर्नल इनायत उल्लाह हसन थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक पत्र भी निकाला था और कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की थी। इन बालकों को लड़ाई में काम आनेवाले हथियारों की थोड़ी-थोड़ी शिक्षा दी जाती थी। बालक सेना का एक प्रशिक्षण शिविर कैंबे में था। इस बालक सेना ने पूर्व एशिया के लोगों में स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति नयी स्फूर्ति और नये जीवन का संचार किया उन्होंने प्रभात फेरियाँ और जुलूस निकालकर लोगों के हृदय में आज़ादी की ज्योत जलाये रखी। जापान की पराजय के बाद जहाँ आज़ाद हिन्द से जुड़ा हर व्यक्ति निराश था उस वक्त उनमें आज़ादी की मशाल जलाये रखने का महत्त्वपूर्ण कार्य इस बालक सेना ने किया।

आज़ाद हिन्द बैंक-

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा स्थापित आज़ाद हिन्द सरकार की एक उपलब्धि 'नैशनल बैंक ऑफ़ आज़ाद हिन्द' की स्थापना भी है। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने 5 अप्रैल, 1944 ई. को रंगून, बर्मा में आज़ाद हिन्द सरकार के 'नैशनल बैंक ऑफ़ आज़ाद हिन्द' की स्थापना की। इस बैंक की स्थापना में चार भारतीयों ने अपना योगदान दिया। यह बैंक 50 लाख रुपये की पूंजी से शुरू हुआ था। बैंक ने अपनी तीन शाखाएँ शुरू की थीं। इस बैंक में सात संचालक थे, एस. ए. अय्यर चेअरमैन थे। आज़ाद हिन्द फौज और आज़ाद हिन्द सरकार का सारा खर्चा इसी बैंक से किया जाता था।

इस बैंक के संचालक मंडल में एस. ए. अय्यर के अलावा दीनानाथ, एस. एम. रशीद, एच. आर. बेताई, एच. ई. मेहता और कर्नल अलम्पन भी थे। बैंक ने अपनी करंसी भी शुरू की थी।

आज़ाद हिन्द सरकार द्वारा स्थापित विविध प्रशिक्षण केन्द्र—

आज़ाद हिन्द सरकार कार्य देखने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता थी। यह अधिकारी नागरिक तथा फौज के लिए भी लगते थे। आज़ाद हिन्द सरकार को अपना कार्य देखने के लिए 2 लाख अधिकारी चाहिए थे, लेकिन इतनी भरती करना संभव नहीं था। मिट्टि प्रशिक्षण के साथ ही नागरिक प्रशासन चलाने के लिए भी व्यक्ति चाहिए थे उनके लिए रंगून और सिंगापुर में प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए गए थे। आय. एन. ए. स्टॉफ कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन यह योजना स्थगित करनी पड़ी क्योंकि बर्मा मोर्चे के समय ज्यादातर अधिकारियों को मोर्चे पर भेजा गया था।

पूर्व एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के आगमन होने के पूर्व से ही भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का कार्य प्रारंभ हो गया था। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक नया उत्साह यहाँ के भारतीयों में आया। यहाँ के सभी भारतीय तन, मन, धन से उनके साथ हो गए। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आज़ाद हिन्द फौज का फिर से गठन किया तथा भारत की अस्थायी सरकार 'आज़ाद हिन्द सरकार' की भी स्थापना की। आज़ाद हिन्द सरकार में हर बात का विशेष ध्यान रखा गया था। प्रशासन हो या फौज सभी को पूर्ण रूप से प्राथमिकता दी गई थी। इस तरह से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आज़ाद हिन्द सरकार का निर्माण दक्षिण-पूर्व एशिया में किया था। यह भारतीयों के लिए एक गौरवशाली बात थी। उनकी अपनी सरकार अस्तित्व में आ चुकी थी। सरकार के कार्य के साथ ही स्वाधीन भारत के पुर्ननिर्माण का कार्य भी शुरू हो गया था। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा आज़ाद हिन्द सरकार ने भारत को स्वाधीन कराने के कार्य के साथ ही स्वाधीन भारत का प्रशासन किस तरह चलाया जा सकता है इस बारे में भी योजनाएँ बनाकर रखी थी। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को अच्छे से पता था कि लोककल्याणकारी प्रशासन की स्वाधीन भारत को कितनी जरूरत है। इस प्रकार नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में पूर्व एशिया में एक विशाल भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का प्रारंभ हो गया था। दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का द्वितीय मोर्चा शुरू हो गया। एक नये उत्साह और जोश से सभी भारतीय आज़ाद हिन्द सरकार के ध्वज के तले एकत्रित हो गये। इन सब का एकमात्र लक्ष्य भारत को ब्रिटिशों से आज़ाद करना था।

संदर्भ ग्रंथ सूची—

- 1) File No. 265 Part I & II, Provisional Government of India, INA Papers, National Archives of India, New Delhi
- 2) File No. 407, Azad Hind Dal, INA Papers, National Archives of India, New Delhi
- 3) Chatterji, A.C., India's Struggle For Freedom, Chukkervetty, Chatterjee & Co. Ltd, Calcutta, 1947
- 4) Giani, Kesar Singh, Indian Independence Movement In East Asia : The Most Authentit Account of The I.N.A and The Azad Hind Government, Sewa Singh, Brothers, Lahore, 1947
- 5) Hayashida, Tatsuo Transleted by Chatterjee, Biswanath, Netaji Subhas Chandra Bose: His Great Struggle and Martyrdom, Allied Publishers Pvt. Ltd., Bombay, 1970

- 6) Kiani, Mohammad Zaman, India's Freedom Struggle and The Great I.N.A., Reliance Publishing House, New Delhi, 1994
- 7) Palta, K.R., My Adventures with The I.N.A., Lion Press, Lahore, 1946
- 8) Bhattacharyya, S.N., Subhas Chandra Bose in Self-Exile: His Finest Hours, Meropolition Book Co. Pvt. Ltd., New Delhi, 1975
- 9) Gordon, Leonard A., Brothers Against the Raj: A Biography of Indian Nationalists Sarat And Subhas Chandra Bose, Pupa & Co., New Delhi, 2008, Fourth Edition
- 10) Lebra, Joyce C., Jungle Alliance: Japan the Indian National Army, Donald Moore for Asia Pacific Press Pvt. Ltd., Singapore, 1971
- 11) Sareen, T.R., Japan and The Indian National Army, Agam Prakashan, Delhi, 1986
- 12) Sopian, Netaji Subhas Chandra Bose: His Life & Work, Sanskar Sahitya Mandir, Bhavnagar, 1946
- 13) Subuhey, S, The Story of I.N.A.: Being An Account of The Indian National Army, The Azad Hind Government And The Trial of Their Officers in The Red Fort, Atma Ram & Sons, Lahore, 1946
- 14) रावल, रामसिंह अनुवाद विद्यालंकार सत्यदेव, टोकियो से इम्फाल, मारवाड़ी पब्लिकेपन्स, नई दिल्ली, 1946
- 15) राष्ट्रीय अभिलेखागार, आज़ाद हिन्द फौज की गौरव गाथा, राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2000
- 16) गुप्त, आषा, सुभाषचन्द्र बोस : निस्संग क्रांति पथिक, आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली, 1992